

КОРРЕКЦИЯ ЭНДОТОКСИКОЗА С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА «ПОЛИСОРБ» В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК III СТАДИИ

Шарипова Н.С.

Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888784>

Цель: Цель данного исследования заключается в сравнительном анализе эффективности препарата «Полисорб» у пациентов с хронической болезнью почек III стадии.

Задачи: Провести лечение препаратом «Полисорб» больных хронической болезнью почек III стадии в составе комплексной терапии.

Материалы и методы: В исследование были включены 30 пациентов с клинически установленным диагнозом «Хроническая болезнь почек» недиабетической этиологии (хронический пиелонефрит и хронический гломерулонефрит), которые проходили стационарное лечение в отделении нефрологии Многопрофильной Клиники ТМА с апреля по июль 2024 года в течение 10 дней, с последующим амбулаторным наблюдением на протяжении 20 дней. Для оценки эффективности детоксикационной терапии учитывались динамика субъективных и объективных симптомов заболевания, а также изменения лабораторных показателей (общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ по Нечипоренко, мочевины, креатинина, калия, общий белок, остаточный азот, СКФ, ПТИ, фибриноген). Комплексное лечение предусматривало прием препарата «Полисорб» в дозировке 2 г (2 столовые ложки) три раза в день на протяжении 10 дней. Никаких побочных эффектов от проводимой терапии зафиксировано не было.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что все пациенты до начала лечения имели клиничко-лабораторные признаки нефропатии умеренной и высокой степени активности. При поступлении показатели были следующими: СОЭ $21,3 \pm 2,1$ мм/ч, мочевины $16,1 \pm 2,3$ ммоль/л, креатинин $242 \pm 16,05$ ммоль/л, протеинурия $1,29 \pm 0,20$ г/л, СКФ $48 \pm 3,2$ мл/мин. После лечения у пациентов наблюдалась положительная динамика лабораторных показателей: СОЭ снизилась до $16,1 \pm 1,2$ мм/ч ($p < 0,05$); протеинурия уменьшилась до $0,98 \pm 0,1$ г/л ($p < 0,05$); уровень мочевины упал до $12,2 \pm 0,11$ ммоль/л ($p < 0,01$); уровень креатинина снизился до $188 \pm 0,33$ ммоль/л ($p < 0,001$), в то время как изменение СКФ оказалось недостоверным.

Выводы:

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы:

1. Препарат «Полисорб» хорошо переносится больными хронической.
2. Энтеросорбент «Полисорб» при месячном курсе лечения привел к достоверному снижению уровня мочевины и креатинина, тем самым устраняя проявления эндотоксемии у больных хронической болезнью почек III стадии.